

ТРИТИКАЛЕ – НОВА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗЪРНЕНО ЖИТНА КУЛТУРА

АЛБЕНА ИВАНОВА, ПЛАМЕН ЧАМУРЛИЙСКИ

TRITICALE – A NEW AND ATTRACTIVE GRAIN CULTURE

ALBENA IVANOVA, PLAMEN CHAMURLIYSKI

Abstract: *The production potential of the new triticale varieties was investigated in a five-year field experiment (2009-2015) carried out in the trial field of Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo. The experiment was designed by the split plot method in 4 replications, the size of the trial plot being 12 m² after predecessor pea for grain. The aim of the research is the study of new varieties productivity triticale for a longer period of time, characterized in a variety of weather conditions at various rates of fertilization. The long research period with the presence of a wide variety of weather conditions during the growing season of triticale is a cause of formation of its different productivity. The most favorable combination of weather conditions during the 2013 season yielded the maximum yield of triticale compared to other years. The effect of mineral fertilization on the productivity of triticale is different and depends on its interaction with other agronomic factors and environmental conditions. The effectiveness of mineral fertilization is the highest during the 2015 season, when the increase in yields relative to control without fertilization is 44%.*

Keywords: *triticale, years, yield, fertilization*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски”, Проект № РД-08-145/08.02.2016 г.

Увод

Зърнено житните култури са традиционни за нашата страна и са в основата на световното земеделие. Естествено пшеницата заема основен дял в световното

производство. Това обаче не означава, че останалите житни култури като ечемик, ръж и тритикале са загубили своето значение. Макар и върху по-малко площи, те също намират своето място в сеитбооборота на зърнопроизводителите [1].

През последните години България се превърна в сериозен производител на пшеница, ръж и тритикале. За съжаление площите, засети с ечемик и тритикале прогресивно намаляват, от една страна поради навлизането на рапицата в страната през последните 10-на години, от друга страна поради намаляване на животновъдния сектор [2].

Внедряването на тритикале в производството става в началото на осемдесетте години, когато много страни официално регистрират новосъздадени сортове и от култура за чисто теоретични изследвания тритикале става производствена култура. Интересът към тази перспективна култура постепенно се повишава, особено в райони със слабо продуктивни почви. Тритикале като отделен биологичен вид има по-големи потенциални възможности, както по отношение на продуктивността, така и във връзка с качеството на полученото зърно. Изпитването на нови сортове тритикале в различни агроекологични условия и проучване на техните биологични и стопански качества ще допринесе до тяхното правилно райониране и до подобряване на технологията им на отглеждане [3], [4], [5], [6], [7].

Целта на изследването е проучване продуктивността на нови сортове тритикале за по-продължителен период от време, характеризиращ се с разнообразни метеорологични условия при различни норми на торене.

Материал и методи

Проучването е извършено в опитното поле на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево през периода 2009-2015 г. Опитът е заложен по метода на дробните парцели в 4 повторения с големина на опитната площ от 12 м² след предшественик грах за зърно. Обект на

изследването са нови сортове тритикале, създадени в Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево [8] [9] [10] [11]. През годините на изследването сортовете са отглеждани по една и съща технология – засявани са в оптималния за региона агротехнически срок с посевна норма от 500 к.с./м², прилагано е минерално торене, извеждана е борба с болести и неприятели. Торенето с Р и К е преди основната обработка на почвата, а подхранването с N е ръчно, със стъпаловидно нарастващи норми преди началото на трайната пролетна вегетация. В изследването е включен контролен вариант без торене.

Резултати и обсъждане

Проучваният период се характеризира с изключително разнообразни условия (таблица 1). Метеорологичните условия през изследваните години са сравнени с климатичната норма за Института (1952-2015). Според количеството на падналите валежи се отличават няколко вегетационни периода. През 2009-2010 то превишава с 322,7 мм средните за многогодишния период, а през 2013-2014 – с 226,7 мм, докато през 2008-2009 с 93,3 мм е по-ниско от изчислената климатична норма. За продуктивността, определящи са валежите през октомври-март, които формират есенно-зимния запас от влага в почвата и през пролетния критичен период на изкласяване и узряване. Само през две от годините (2008-2009 и 2010-2011) есенно-зимният запас е по-нисък от климатичната норма, като през 2008-2009 отклонението е по-голямо (60,4 мм). Отличава се 2009-2010, когато сумата на падналите през есенно-зимния период валежи надвишава със 179,2 мм. През периода април-май, когато протичат фазите на вретене и изкласяване, само през три от годините (2008-2009, 2012-2013 и 2014-2015) средното количество валежи е по-ниско от валежната норма. Периодът на наливане на зърното и навлизане в стопанска зрелост (юни-юли) през повечето години се характеризира с по-ниски суми на валежите от нормата, като най-значително отклонение се наблюдава през 2014-2015 (55,6 мм). За този период рязко

се отличава 2013-2014, когато количеството на валежите превишава със 129,3 мм климатичната норма. По отношение на температурния режим изследваният период е по-топъл, като 2011-2012 и 2014-2015 са най-близки до изчислената норма. Открояват се първите две години от изследването (2008-2009 и 2009-2010), когато средната температура е с 5,6⁰С по-висока. Това разнообразие в метеорологичните условия е предпоставка за формирането на различна продуктивност при изследваните сортове тритикале.

Таблица 1. Метеорологични условия.

	Валежи, мм				Средна температура, ⁰ С
	Периоди				
Години	X-III	IV-V	VI-VII	Веgetация	Веgetация
2008-09	176,6	69,4	105,7	351,7	14,6
2009-10	416,2	141,7	201,3	759,2	14,4
2010-11	206,4	129,6	86,9	422,9	13,8
2011-12	283,0	159,0	64,1	506,1	9,4
2012-13	250,8	58,7	77,5	387,0	10,7
2013-14	320,5	107,8	243,4	671,7	10,2
2014-15	372,9	59,2	58,5	490,6	9,7
1952-2015	237,0	93,9	114,1	445,0	9,0

Метеорологичните условия през годините имат решаващо въздействие при формиране продуктивността на тритикале (фигура 1). Според стойностите на получените добиви те могат да бъдат подредени в следния низходящ ред 2013>2011>2009>2010>2015>2012>2014. Условията на средата са били най-благоприятни през реколтната 2013, когато добивите са най-високи (8,68 т/ха). Останалите сезони могат да бъдат разпределени условно в три групи. Към първата група се отнасят реколтните 2011 (7,85 т/ха) и 2009 (7,00 т/ха), през които продуктивността е над 7 т/ха. Съчетанието на метеорологичните условия през тези години е оказало благоприятно влияние през вегетацията

на тритикале. Към втората група се отнасят реколтните 2010 (6,69 т/ха) и 2015 (6,16 т/ха), през които продуктивността е под 7 т/ха. Добивите са по-ниски поради обилното количество дъждове, паднали през юли, когато се извършва прибиране на реколтата и предизвикали висок процент на полягане и пречупване на класовата шийка. Към третата група се отнасят реколтните 2012 (5,86 т/ха) и 2014 (5,69 т/ха), когато продуктивността е най-ниска. Това вероятно се дължи на комбинацията от неблагоприятни метеорологични условия по време на вегетацията на тритикале. Четвъртата година от изследвания период 2013-2014 се отличава с голямо количество на падналите валежи в периода, непосредствено преди прибирането на реколтата.

Фигура 1. Добиви от тритикале по години.

Минералното торене е мощен фактор, който оказва своето специфично влияние върху формиране продуктивността на тритикале (фигура 2). Съвсем естествено най-ниските добиви са получени в контролните варианти без торене (О). Различен е ефектът на минералното торене обаче в торевите варианти (Т) в резултат на взаимодействието между останалите агротехнически фактори и условията на средата. Изследваните години отново могат да бъдат разпределени в три групи. В първата група ефективността на

приложеното минерално торене е най-голяма през реколтните 2012 и 2015, когато увеличението спрямо нулевите варианти е съответно с 24% и 44%. През 2015 г. на участъка с естествено плодородие формираната продуктивност на тритикале е най-ниска (5,06 т/ха). Към втората група могат да бъдат причислени реколтните 2009, 2011 и 2013, когато увеличението спрямо нулевите варианти е с 12-14%. През тези години получените от контролните варианти добиви са с високи стойности, като максималната е 8,20 т/ха за 2013 г. Към третата група се отнасят 2010 и 2014 реколтни години. Прилагането на минерално торене през 2010 г. увеличава продуктивността на тритикале само с 4%, а през 2014 г. дори влияе отрицателно (намалява я с 12%). Причините отново трябва да се търсят в неблагоприятното съчетание на метеорологичните условия и тяхното влияние по време на вегетацията на тритикале. Съчетанието на по-високи температури с обилно количество валежи, особено през сезон 2013-2014 е довело до развитието на много болести в посева, а също и до висок процент на полягане, особено във вариантите с високи азотни торови норми. При тези специфични условия на средата влиянието на минералното торене върху формиране продуктивността на тритикале е негативно. Също така трябва да се отбележи и фактът, че предшественикът е грах за зърно и той оказва положителна роля върху формиране продуктивността на тритикале. В настоящето изследване подчертано позитивната роля на бобовия предшественик се проявява в контролните варианти (O) през сезон 2014.

Фигура 2. Добиви от тритикале по години в зависимост от торенето (О-контролен вариант без торене, Т-варианти с торене).

Изводи

Продължителният изследователски период с наличие на голямо разнообразие от метеорологични условия по време на вегетацията на тритикале е причина за формиране на неговата различна продуктивност.

Най-благоприятното съчетание на метеорологични условия през сезон 2013 води до получаването на максимален добив от тритикале в сравнение с останалите години.

Ефектът на минералното торене върху продуктивността на тритикале е различен и зависи от взаимодействието му с останалите агротехнически фактори и условията на средата.

Ефективността на минералното торене най-силно е изразена през сезон 2015, когато увеличението в добивите спрямо неторената контрола е 44%.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Михова, Г.**, Агрокомпас, Ечемик и тритикале-атрактивни житни култури по българските полета, 2014.

2. **Ценов**, Н., Агроном, Актуално състояние на посевите от житни култури в страната, 2014.
3. **Василева** И., П. Балеvsка, В. Байчев, Селекция на тритикале в България, Балканска научна конференция-Карнобат, 2005.
4. **Колев**, Т., Изпитване на нови български сортове тритикале за зърно, Растениевъдни науки, 2010, 47:14-16.
5. **Gibson**, L. R., C. D. Nance, D. L. Karlen, Winter Triticale Response to Nitrogen Fertilization when Grown after Corn or Soybean, Agron. J., 2007, 99:49-58.
6. **Marton**, L, Impact of Rainfall, Liming, Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium (CaO), Magnesium (MgO), Mineral Fertilization on triticale (xTriticosecale Wittmack) Yield in a Monoculture in Hungary, Ser. Res. Com., 2008, 36 (2):333-341.
7. **Clapham**, W. M., J. M. Fedders, A. O. Abaye, E. B. Rayburn, Forage Pasture Production, Risk Analysis, and the Buffering Capacity of Triticale, Agron. J., 2008, 100:128-135.
8. **Байчев**, В., Колорит-нов сорт тритикале за зърно, Field Crops Studies, 2006, 3 (3):335-340.
9. **Байчев**, В., Т. Петрова, Тритикале Акорд – нов студоустойчив сорт за зърно, Field Crops Studies, 2009, 5 (1):71-77.
10. **Байчев**, В., Т. Петрова, Тритикале Респект – нов високопродуктивен сорт с уникална студоустойчивост, Field Crops Studies, 2011, 7 (1):63-70.
11. **Байчев**, В., Стопанска характеристика на тритикале сорт Бумеранг, Field Crops Studies, 2012, 8 (2):261-267.